

YURIDIK TERMINLARNING KONTEKSTUAL TARJIMASI: O‘ZBEK VA INGLIZ TILI ASOSIDA

Xujaniyazova Hilola Turayevna

Katta o‘qituvchi, ilmiy tadqiqotchi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471763>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi yuridik terminlarning kontekstual tarjimasini muammolarini yoritadi. Yuridik tilning o‘ziga xos xususiyatlari, xususan, qat’iylik, aniq terminologiya va kontekstdan kelib chiqadigan ma’no farqlari tahlil qilinadi. Tarjima jarayonida ekvivalentlik, dinamik muvofiqlik va madaniy tafovutlarning qanday rol o‘ynashi misollar orqali ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada yuridik matn tarjimasida kontekstning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani asoslab beriladi. Tarjimoni shunchaki lingvistik faoliyat sifatida emas, balki huquqiy-madaniy muloqot shakli sifatida ko‘rishga chaqiriladi.

Kalit so‘zlar: yuridik termin, tarjima, kontekst, ingliz tili, o‘zbek tili, ekvivalentlik, huquqiy diskurs.

CONTEXTUAL TRANSLATION OF LEGAL TERMS: BASED ON UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Khujaniyazova Hilola Turaevna

Senior Teacher, Researcher

Uzbek State University of World Languages

Abstract: This article explores the challenges of translating legal terminology in English and Uzbek from a contextual perspective. It analyzes the specific features of legal language—such as its precision, terminological clarity, and the meaning shifts depending on context. The paper illustrates how equivalence, dynamic correspondence, and cultural differences influence the translation process. It argues that context is a decisive factor in legal text translation and emphasizes that translation should be regarded not merely as a linguistic task but as a form of legal-cultural communication.

Keywords: legal term, translation, context, English language, Uzbek language, equivalence, legal discourse.

Yuridik til o‘zining rasmiylik darajasi, qat’iy struktura va terminologik boyligi bilan boshqa til uslublaridan ajralib turadi. Har bir yuridik atama muayyan kontekstda aniq va barqaror ma’noga ega bo‘lishi talab qilinadi. Shu sababli, yuridik matnlarni tarjima qilishda oddiy leksik o‘xshashlik yetarli bo‘lmaydi, balki terminning kontekstdagi funksiyasi va huquqiy tizimdagi o‘rni ham hisobga olinishi kerak (Šarčević, 1997). Tarjimon sifatida ushbu jarayonda shuni his qilamanki, har bir termin orqasida faqat til emas, balki butun bir huquqiy an’ana va tizim yashiringan.

Yuridik terminlar aniqlikni talab qiladi va ular ko‘pincha muayyan huquqiy tizimga xos bo‘ladi. Turli tillardagi terminlar bir-biriga formal jihatdan o‘xshash bo‘lsa-da, ularning huquqiy mazmuni va ishlatilish doirasi tubdan farq qilishi mumkin. Masalan, ingliz tilidagi "*consideration*" atamasi o‘zbek tilidagi oddiy "*ko‘rib chiqish*" degan ma’nodan ko‘ra, ancha murakkab huquqiy kontsepsiyani bildiradi. Amaliyotda, yuridik matn tarjimasida ushbu terminlar ustida ishlaganimda, men shuni kuzatdimki, tarjima qilingan so‘z tushunarli bo‘lishi

uchun uni to'g'ri kontekstda va huquqiy tizim doirasida ifodalash zarur. Bu esa tarjimanni huquqshunosga yaqinlashtiradi.

Kontekst yuridik atamalarining to'g'ri tarjima qilinishida hal qiluvchi omildir. Bir so'z turli kontekstlarda turli ma'nolarni anglatishi mumkin. "Charge" so'zini olaylik: u bir joyda jinoyat bo'yicha ayblov sifatida ishlatilsa, boshqa joyda moliyaviy to'lov yoki xarajat degan ma'noni beradi.

Shaxsiy tarjima tajribamda, aynan kontekstni chuqur tahlil qilish orqali ko'plab noaniqliklarning oldi olingan. Ayniqsa, sud hujjatlari tarjimasida kontekstni noto'g'ri tushunish noto'g'ri huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois, tarjimon nafaqat til bilimiga, balki matn joylashgan huquqiy tizim haqida keng tasavvurga ega bo'lishi kerak (Cao, 2007). Kontekst faqat atamaning semantik chegaralarini emas, balki uning funksional yukini ham belgilaydi. Misol uchun, "liability" atamasi bir holatda fuqarolik javobgarligini bildirsa, boshqa holatda jinoiy javobgarlik yoki moliyaviy mas'uliyat ma'nosida ishlatiladi. Shunday hollarda matnning umumiy ruhini va unda bayon etilgan holatlarni to'g'ri tushunish tarjimaning sifatini belgilaydi.

Yuridik tarjimada ikkita asosiy yondashuv: formal (literal) va dinamik (funktional) ekvivalentlikdan foydalaniladi. Har bir yondashuvning o'z o'rnini va afzalliklari bor. Formal ekvivalentlik matnni iloji boricha asl nusxaga yaqin tarjima qilishga intiladi, dinamik esa asosiy ma'noni yetkazishga urg'u beradi (Nida, 1964). Shaxsiy kuzatuvlarimga ko'ra, ba'zan formal tarjima huquqiy jihatdan to'g'ri bo'lsa-da, uni o'quvchi tushunmasligi mumkin. Masalan, "equity" atamasi – ingliz huquqi uchun o'ziga xos bo'lib, o'zbek tilida aynan muqobili yo'q. Bunday holatlarda izohli tarjimaga murojaat qilinadi, bu esa tarjimonning matnga ijodiy yondashuvini talab qiladi. Bundan tashqari, tarjimada "bor-yo'q" prinsipiga tayanish xavfli bo'lishi mumkin. Ya'ni, muayyan huquqiy atama boshqa tilda mavjud bo'lmasligi, uni tarjima qilishni ortiqcha yoki imkonsiz qilmaydi. Aksincha, bu holatda tarjimon ijodiy va izohli strategiyalarni ishlab chiqib, huquqiy tizimlararo ko'priki vazifasini bajarishi kerak.

Yuridik tizimlar o'rtasidagi tafovutlar tarjimani murakkablashtiradi. Common law tizimida shakllangan ko'plab tushunchalar *civil law* tizimiga xos bo'lmagan terminlar orqali ifodalanadi. Shunday terminlarni tarjima qilayotganda men ko'pincha izohlovchi strategiyalardan foydalandim. Masalan, "trust" tushunchasi ingliz huquqida juda muhim, biroq o'zbek huquqida bunday institut yo'q. Shu sababli, bunday terminlar haqida to'liq tushuncha beruvchi izohlar orqali tarjima qilish maqsadga muvofiq. Bu tarjimanni oddiy tarjimondan ko'ra, madaniyatlararo va huquqiy vositachiga aylantiradi (Alcaraz & Hughes, 2002). Tarjimonda faqat lingvistik tafovutlar emas, balki huquqiy mafkura, tarixiy taraqqiyot, jamiyatdagi huquqiy ong darajasi kabi omillar ham hisobga olinishi lozim. Ingliz huquq tizimida shakllangan ko'plab tamoyillar — masalan, "precedent" (sud amaliyoti) — o'zbek huquq tizimi uchun nisbatan yangilik hisoblanadi. Bunday terminlarni tarjima qilishda ularni tushuntirish, kontekstual moslashtirish, hatto ba'zan komparativ tahlil yo'li bilan keltirish kerak.

Yuridik tarjima chuqur bilim, ehtiyotkorlik va madaniy sezgirlikni talab qiladi. Kontekstni tahlil qilish, yuridik tizimlar farqini tushunish va to'g'ri ekvivalentlik strategiyasini tanlash tarjimaning sifatini belgilaydi. Tarjimon ushbu jarayonda oddiy vositachi emas, balki ikki huquqiy madaniyat o'rtasida bilim va mazmun ko'prigi vazifasini bajaradi. Tarjima jarayoni davomida shunday fikrga kelaman: har bir yuridik atama tarjimon uchun nafaqat

tilshunoslik muammo, balki huquqiy tafakkurga xos yechim topish masalasidir. Tarjimon, asosan, ikki huquqiy olamni bog'lab turuvchi bilimli mutaxassisga aylanadi. Uning ishi — faqat matnni o'girish emas, balki huquqiy kontekstni anglab, uni boshqa madaniyat vakiliga tushunarli shaklda yetkazishdir. Shu bois, yuridik tarjima sohasi bo'yicha mutaxassis sifatida ishonchim komilki, ushbu yo'nalish faqat tilga emas, balki huquqiy tafakkurga asoslangan chuqur kompetensiyani talab qiladi. Tarjimon huquqiy muloqotda ishtirok etuvchi, madaniy tafovutlarni bartaraf etuvchi va semantik aniqlikni ta'minlovchi asosiy figuraga aylanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alcaraz, E., & Hughes, B. (2002). Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
2. Cao, D. (2007). Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters.
3. Nida, E. A. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill.
4. Šarčević, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.